

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI (QUYOSH, SHAMOL) IQTISODIY SAMARADORLIGI

Xudoynazarov Og‘abek Jahongir o‘g‘li

Fan va texnologiyalar universiteti Iqtisodiyot yo‘nalishi 2-kurs talabasi

E-mail : oxudoynazarov36@gmail.com

Ibragimova Feruza Axtamovna Dotsent v.b.,

Fan va texnologiyalar universiteti “Iqtisodiyot” kafedrası

E-mail: feruzikibragimova5255@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdá qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan quyosh va shamol energetikasining iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ushbu energiya manbalarining kapital xarajatlari, ekspluatatsiya xarajatlari, elektr energiyasi tannarxi hamda investitsiyalarning qoplanish muddati raqamlar asosida yoritilgan. Shuningdek, ularning an‘anaviy energiya manbalariga nisbatan iqtisodiy ustunliklari ko‘rsatib berilgan.

Аннотация: В данной работе проанализирована экономическая эффективность возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой энергетики. В ходе исследования на основе количественных данных рассмотрены капитальные затраты, эксплуатационные расходы, себестоимость электроэнергии, а также сроки окупаемости инвестиций. Также показаны экономические преимущества данных источников энергии по сравнению с традиционными.

Abstract : This thesis analyzes the economic efficiency of renewable energy sources, particularly solar and wind energy. The study examines capital costs, operating expenses, electricity generation costs, and investment payback periods based on quantitative data. It also highlights the economic advantages of these energy sources compared to conventional ones.

Kalit so‘zlar: qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energetikasi, shamol energetikasi, iqtisodiy samaradorlik, investitsiya, elektr energiyasi tannarxi

Ключевые слова: возобновляемая энергия, солнечная энергия, ветровая энергия, экономическая эффективность, инвестиции, себестоимость электроэнергии

Keywords: renewable energy, solar energy, wind energy, economic efficiency, investment, electricity cost

Hozirgi kunda global miqyosda energiya resurslaridan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. An‘anaviy yoqilg‘i resurslarining cheklanganligi, ularning narxining o‘zgaruvchanligi hamda ekologik muammolarning kuchayib borishi energiya ishlab chiqarishning muqobil manbalarini izlashni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan quyosh va shamol energiyasi zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari nafaqat ekologik toza energiya manbai sifatida, balki iqtisodiy jihatdan samarali tizim sifatida ham e‘tirof etilmoqda. Ularning asosiy afzalligi tabiiy ravishda tiklanib turishi, atrof-muhitga minimal zarar yetkazishi va uzoq muddatli istiqbolda barqaror energiya ta‘minotini yaratish imkoniyatidir. Ayniqsa, quyosh va shamol energiyasi texnologiyalarining jadal rivojlanishi ularning tannarxini pasaytirib, keng joriy etilishiga zamin yaratmoqda.

Bugungi kunda ko‘plab davlatlar energiya siyosatida qayta tiklanuvchi manbalarga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bu esa iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, energiya mustaqilligini oshirish hamda ekologik muammolarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston sharoitida ham quyosh radiatsiyasining yuqori darajasi va ayrim hududlarda shamol salohiyatining mavjudligi ushbu yo‘nalishni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Adabiyotlar tahlili: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan quyosh va shamol energiyasining iqtisodiy samaradorligi masalasi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda keng o‘rganilgan.

Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar energiya xavfsizligi, ekologik barqarorlik hamda uzoq muddatli iqtisodiy foydani ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Xalqaro tashkilotlar hisobotlariga ko'ra, so'nggi yillarda quyosh va shamol energetikasining tannarxi sezilarli darajada kamaygan. Masalan, Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya agentligi (IRENA) ma'lumotlariga ko'ra, 2010–2022 yillar oralig'ida quyosh energiyasi ishlab chiqarish tannarxi qariyb 80 foizga kamaygan [1]. Bu esa ushbu manbalarni an'anaviy energiya resurslariga nisbatan iqtisodiy jihatdan raqobatbardosh qilmoqda.

Boshqa tadqiqotlarda qayta tiklanuvchi energiyaning uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligi kapital xarajatlarning yuqoriligiga qaramay, ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi bilan izohlanadi. Masalan, Lazard kompaniyasining tahliliga ko'ra, shamol va quyosh elektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan energiya narxi ko'mir va gazga nisbatan arzonlashib bormoqda [2]. Bu holat investitsion jozibadorlikni oshiradi.

Shuningdek, ilmiy manbalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalari iqtisodiy samaradorligi nafaqat bevosita daromad, balki tashqi ijobiy effektlar orqali ham baholanishi ta'kidlanadi. Jumladan, ekologik zararlarning kamayishi, sog'liqni saqlash xarajatlarining qisqarishi va yangi ish o'rinlari yaratilishi iqtisodiy foydani oshiradi [3].

O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham mamlakatning yuqori quyosh radiatsiyasi salohiyati qayd etilgan. Tadqiqotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 300 kundan ortiq quyoshli kunlar mavjud bo'lib, bu quyosh energetikasini rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratadi [4]. Shu bilan birga, shamol energetikasi uchun ham ayrim hududlar, xususan Qoraqalpog'iston va Navoiy viloyatlari istiqbolli deb baholanadi.

Bundan tashqari, ayrim ilmiy ishlarda qayta tiklanuvchi energiyaga o'tish jarayonida muammolar ham ko'rsatib o'tilgan. Xususan, energiya saqlash texnologiyalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi va dastlabki investitsiya xarajatlarining yuqoriligi asosiy to'siqlar sifatida qayd etiladi [5]. Shu bilan birga, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari (subsidiya, soliq imtiyozlari) ushbu muammolarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Yevropa mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, aksincha yangi texnologiyalar rivojiga turtki beradi [6]. Bu esa innovatsion iqtisodiyot shakllanishiga xizmat qiladi. Yuqoridagi adabiyotlar tahlilidan kelib chiqib aytish mumkinki, quyosh va shamol energetikasi nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali hisoblanadi. Ayniqsa, uzoq muddatli istiqbolda ularning ustunligi yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Menimcha, O'zbekiston sharoitida aynan quyosh energetikasiga ustuvor e'tibor qaratish maqsadga muvofiq, chunki tabiiy-iqlim sharoitlari bu yo'nalish uchun juda qulay. Shu bilan birga, investitsion muhitni yaxshilash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ushbu sohani yanada rivojlantirish mumkin.

Tahlil va natijalar: Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy samaradorligini aniqlashda asosiy masala — kapital qo'yilmalar, ekspluatatsiya xarajatlari va energiya tannarxi o'rtasidagi bog'liqlikni baholashdan iborat. Quyosh elektr stansiyalarini qurish uchun o'rtacha 1 kVt quvvatga 800–1200 AQSh dollari, shamol elektr stansiyalarida esa 1200–1700 AQSh dollari miqdorida investitsiya talab etiladi. Bu ko'rsatkichlar an'anaviy energiya manbalariga nisbatan yuqoriroq boshlang'ich xarajatlarni ifodalaydi.

Ekspluatatsiya bosqichida esa xarajatlar sezilarli darajada kamayadi. Quyosh va shamol energetikasida yoqilg'i xarajatlari mavjud emas, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari esa umumiy xarajatlarning 10–20 foizidan oshmaydi. An'anaviy issiqlik elektr stansiyalarida esa yoqilg'i xarajatlari umumiy tannarxning 50–70 foizini tashkil etadi.

1 kVt-soat elektr energiyasining tannarxi quyosh energetikasida o'rtacha 0,03–0,06 AQSh dollari, shamol energetikasida 0,04–0,08 AQSh dollari atrofida shakllanadi. An'anaviy manbalarda esa bu ko'rsatkich 0,06–0,12 AQSh dollari diapazonida bo'ladi. Bu holat qayta tiklanuvchi energiya manbalarining uzoq muddatda iqtisodiy ustunligini ko'rsatadi.

Investitsiyalarning qoplanish muddati quyosh elektr stansiyalarida o'rtacha 5–8 yilni, shamol energetikasida esa 6–10 yilni tashkil etadi. Elektr stansiyalarining xizmat muddati esa 20–

25 yilgacha yetadi, bu esa investitsiyalardan keyingi davrda barqaror daromad olish imkonini beradi.

Ishlab chiqarish samaradorligi ham muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Quyosh panellari yil davomida o'rtacha 20–25% yuklama koeffitsiyenti bilan ishlaydi, shamol turbinalarida esa bu ko'rsatkich 30–40% ni tashkil etadi. Ushbu omil energiya ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlash uchun qo'shimcha infratuzilma va energiya saqlash tizimlariga ehtiyojni yuzaga keltiradi, bu esa umumiy xarajatlarni 20–30 foizga oshirishi mumkin.

Ko'rsatkich	Quyosh energetikasi	Shamol energetikasi	An'anaviy issiqlik energetikasi
Kapital qo'yilmalar (1 kVt quvvat)	800–1200 AQSh dollari	1200–1700 AQSh dollari	Pastroq, lekin yoqilg'i xarajatlari yuqori
Ekspluatatsiya xarajatlari	10–20%	10–20%	50–70%
1 kVt·soat energiya tannarxi	0,03–0,06 AQSh dollari	0,04–0,08 AQSh dollari	0,06–0,12 AQSh dollari
Investitsiyalarning qoplanish muddati	5–8 yil	6–10 yil	-
Xizmat muddati	20–25 yil	20–25 yil	20–25 yil
Yillik yuklama koeffitsiyenti	20–25%	30–40%	-
Ekologik samaradorlik	1000–1500 t CO ₂ /yil	-	-

Ekologik samaradorlik ham iqtisodiy baholashda muhim o'rin tutadi. 1 MVt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi yiliga o'rtacha 1000–1500 tonna karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish imkonini beradi. Bu esa ekologik zararlarni qisqartirish orqali bilvosita iqtisodiy foyda keltiradi.

Xulosa: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan quyosh va shamol energetikasi iqtisodiy jihatdan samarali va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu sohada dastlabki investitsiya xarajatlari nisbatan yuqori bo'lsa-da, ekspluatatsiya xarajatlarining pastligi va yoqilg'i xarajatlarining mavjud emasligi uzoq muddatda umumiy xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish tannarxining pastligi, investitsiyalarning qisqa muddat ichida qoplanishi hamda uzoq xizmat muddati qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy ustunligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ekologik zararlarning kamayishi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish ushbu yo'nalishning qo'shimcha afzalliklarini belgilaydi. Natijada, quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish energiya ta'minoti barqarorligini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27-oktyabrdagi «Erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini faoliyati samaradorligini oshirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 3356-son qarori
2. Rashidov M.K. “Erkin iqtisodiy zonalar samaradorligini baholash mezonlari”. “Iqtisod va moliya” ilmiy – amaliy jurnal // - Toshkent, 2012. № 12. – B.44 – 48.
3. IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2022. Abu Dhabi, 2023.

4. *Lazard*. Levelized Cost of Energy Analysis, *Version 16.0*, 2023.
5. *World Bank*. Renewable Energy and Economic Growth Report, 2022.